

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3742221>

УДК 378.147

Загоруля Т.Б.

Загоруля Татьяна Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента и предпринимательства, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет», 620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 62. E-mail: tatbor.07@mail.ru.

Развитие коммуникативных навыков у студентов

Аннотация. В статье рассмотрен опыт разработки и проведения практического занятия по дисциплине «Коммуникативные технологии» в высшем учебном заведении. В статье представлен план проведения практического занятия, ориентированного на развитие коммуникативных навыков (выразительное чтение по ролям; эффективное слушание; формулирование вопросов/ответов при обсуждении) у студентов. В качестве примера выразительного чтения по ролям использован рассказ О. Генри «Последний лист». Посредством представления рисунка (в музыкальном сопровождении) появляется возможность передать ассоциации, чувства, эмоции, вызванные прочтением рассказа по ролям. Помимо развития коммуникативных навыков данное практическое занятие позволяет актуализировать у студентов такие свойства личности, как эмпатия, ответственность, креативность.

Ключевые слова: коммуникативные навыки, выразительное чтение, эффективное слушание, эмпатия, ответственность, креативность, чтение по ролям, рефлексия.

Zagorulya T.B.

Zagorulya Tatyana Borisovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Ural State Economic University, 620144, Russia, Yekaterinburg, str. March 8th, 62. E-mail: tatbor.07@mail.ru.

The development of communication skills in students

Abstract. The article describes the experience of developing and conducting a practical lesson in the discipline "Communicative technologies" in a higher educational institution. The article presents a plan for a practical lesson focused on the development of communication skills (expressive role reading; effective listening; formulation of questions / answers during discussion) among students. As an example of expressive reading on the roles, O. Henry's short story "The Last Sheet" is used. By presenting the drawing (accompanied by music), the ability to convey the associations, feelings, emotions caused by reading the story in roles. In addition to the development of communicative skills of this practical lesson allows to actualize the students with such personality traits as empathy, responsibility and creativity.

Key words: communication skills, expressive reading, effective listening, empathy, responsibility, creativity, role reading, reflection.

Целью освоения дисциплины «Коммуникативные технологии» в Уральском государственном экономическом университете (г. Екатеринбург) является получение теоретических знаний и формирование практических навыков по применению современных

коммуникативных технологий и методов, необходимых для управления на всех уровнях. Учебная дисциплина «Коммуникативные технологии» (по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент) отнесена к дисциплинам по выбору учебного плана подготовки студентов [2]. Ре-

зультатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих компетенций: ОК-5 – способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; ОПК-2 – способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; ПК-2 – владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде.

Автором статьи разработано практическое занятие по дисциплине «Коммуникативные технологии», ориентированное на развитие коммуникативных навыков у студентов. Актуальность заключается в том, что данное занятие адаптировано автором статьи для проведения в современной ситуации онлайн-обучения с применением дистанционных технологий [3].

Цели практического занятия: развитие коммуникативных навыков выразительного чтения и эффективного слушания посредством прочтения по ролям литературного произведения; выбор литературного произведения и распределение ролей (студентам предлагается свобода выбора, возможность предложить свою кандидатуру на ту или иную роль); под музыкальное сопровождение нарисовать ассоциации, вызванные прочтением данного произведения; представить рисунки, сделать устный комментарий; обсуждение полученных результатов; рефлексия.

Инструментарий: рассказ О. Генри «Последний лист» (фрагмент рассказа либо на бумаге, либо скан/фото/текст Word для дистанционного обучения) [4]; музыкальная запись «Адажио. Альбинони» / «Времена года. Вивальди» в исполнении современного виртуоза-скрипача Дэвида Гарретта [1]; бумага А4 (1-2 листа); цветные карандаши/ фломастеры; пять карточек с ролями – именами героев

рассказа (Доктор, Сью, Джонси, Берман, Автор) и бланк оценивания для студенческого жюри (либо на бумаге, либо скан/фото для дистанционного обучения).

Порядок проведения практического занятия.

1-й этап. До момента начала проведения практического занятия преподаватель информирует студентов о том, что на занятие необходимо принести бумагу А4 (1-2 листа), цветные карандаши/фломастеры. В условиях онлайн-обучения с применением дистанционных технологий преподаватель перед началом занятия делает электронную рассылку студентам фрагмента рассказа О. Генри «Последний лист» (скан/фото/текст Word). Фрагмент рассказа начинается с предложения: «Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами» и заканчивается словами: «Да, милая, это и есть шедевр Бермана — он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист» [4]. Кроме этого, студенты получают скан/фото пяти карточек с ролями (Доктор, Сью, Джонси, Берман, Автор) и карточку с надписью «Студенческое жюри».

2-й этап. В момент проведения практического занятия, преподаватель знакомит студентов с целями, планом проведения данного занятия, прогнозируемыми результатами, критериями оценивания работы. В вводной части преподаватель представляет презентацию (4-5 слайдов), содержащую краткую биографию об авторе рассказа, портрет О. Генри, основную содержательную часть рассказа «Последний лист» до того отрывка, который предполагается прочесть студентам по ролям.

3-й этап. Преподаватель предлагает выбрать студенческое жюри в составе трех арбитров. Жюри оценивает работу выступающих студентов по критериям: выразительное чтение (3 балла); содержательный комментарий к рисунку (3 балла); креативность (3 балла); аргументированные ответы на вопросы при обсуждении (2 балла); корректное форму-

лирование вопросов при обсуждении (2 балла); ответственная работа студента в жюри (3 балла). Арбитры размещают на экранах своих компьютеров карточку «Студенческое жюри».

4-й этап. Преподаватель предлагает студентам выбрать роль того или иного героя рассказа, а также роль автора в рассказе. После распределения ролей студенты на экранах своих компьютеров размещают соответствующую карточку с названием выбранной роли, например, «Сью». Преподаватель обращает внимание студентов на то, что необходимо выразительно прочитать текст, посредством голоса/интонации/паузы следует передать эмоциональное состояние героя рассказа. Всем студентам нужно следить за текстом, внимательно слушать выступающих.

5-й этап. После прочтения фрагмента рассказа по ролям, преподаватель предлагает студентам нарисовать ассоциации, вызванные услышанной историей. На создание рисунка дается 8-10 минут под музыкальное сопровождение. Преподаватель включает музыкальную запись, например, «Адажио. Альбинони» / «Времена года. Вивальди» в исполнении современного скрипача Д. Гарретта.

6-й этап. Преподаватель предлагает студентам продемонстрировать свои рисунки, сделать комментарий к ним, ответить на вопросы студентов/преподавателя. Студенты показывают свои рисунки, делают комментарий к ним, отвечают на вопросы и выражают свои чувства, эмоции, вызванные услышанным рассказом.

7-й этап. Обсуждение результатов, выступление студенческого жюри. Преподаватель комментирует работу выступавших студентов и студенческого жюри. Преподаватель также благодарит всех за работу и подводит итоги.

8-й этап. Рефлексия. Получение обратной связи. Посредством педагогического наблюдения и общения (устный/письменный опрос или анкетирование) рекомендуется выявить, что понравилось/не понравилось при проведении

практического занятия по дисциплине «Коммуникативные технологии».

Далее представим описание практического занятия из опыта работы автора статьи. При проведении практического занятия студенты обнаружили заинтересованность и активность при обсуждении прочитанного рассказа. Студенты выразительно прочитали рассказ О. Генри «Последний лист» по ролям, представляя образ каждого героя, выражая интонацией, голосом их эмоциональное состояние. Озабоченность Сью состоянием здоровья своей подруги-художницы Джонси, находящейся на грани жизни и смерти. Студенты выразили свое согласие с тем, что О. Генри изобразил Сью как верную, самоотверженную подругу, которая всеми способами стремилась облегчить страдания Джонси, поддержать ее, помочь ей. Безусловно, восхищения заслужил старый художник Берман, который нарисовал на стене дома последний лист плюща, пожертвовав своей жизнью (он заболел и умер) во имя жизни Джонси. Ведь Джонси каждый день смотрела в окно на опадающие листья плюща, вьющегося на стене противоположного дома, считала каждый опавший лист, полагая, что она умрет в тот момент, как только упадет последний лист плюща... Студенты проявили эмпатию, сопереживание, описывая образ Джонси. Студенты нарисовали рисунки, на которых были изображены: последний лист плюща именно так, как он описан О. Генри в рассказе; окно, в котором виден плющ; лежащая в кровати Джонси; старого художника Бермана у стены, где он рисовал последний лист плюща.

Музыкальное сопровождение при создании рисунков было отмечено студентами положительно, т.к. музыка усиливала эффект прочитанного рассказа, печальной истории борьбы и противостояния жизни и смерти, боли и выздоровления, страдания и победы над страданием.

В своих комментариях к рисункам студенты говорили о том, что смелость и самоотверженность старого художника

Бермана поучительна, если человек оказывается в сложной ситуации личностного выбора, проявляет высшие человеческие качества и свойства, то вечные ценности (жизнь, любовь, дружба) побеждают, они становятся определяющими в поведении человека. Более того, последний лист, который нарисовал Берман, – это символ надежды, символ жизни, символ выздоровления. Всё время Джонси смотрела в окно, она видела этот последний лист, который не упал, он дарил ей надежду, поэтому она победила болезнь, победила смерть.

Помимо комментариев, студенты задавали друг другу различные вопросы: «Был ли кто-нибудь в подобной сложной ситуации личностного выбора? Что помогло разрешить эту ситуацию?», «Если бы кто-то оказался в ситуации Бермана, то смог бы он поступить таким же образом?», «Понравился ли рассказ О. Генри? Почему?», «Хотите ли вы прочитать другие произведения О. Генри?», «Какой эффект мы получаем, читая рассказ по ролям?», «Нужны ли такие практические занятия?» и др. Студенты отвечали, что: «в ситуации личностного выбора был, самостоятельно принимал решение, выбирая дружбу и верность своим друзьям», «сложно дать утвердительный ответ на вопрос, мог бы я так поступить, как Берман, возможно, мог, по крайней мере, постарался бы так поступить, но это очень ответственный поступок», «рассказ О. Генри понравился, хотел бы прочитать другие произведения этого автора», «в рассказе «Последний лист» показаны как сильные духом люди, так и слабые, но готовые бороться», «читая рассказ по ролям, мы лучше представляем героев: и Джонси, и Сью, и Бермана, и доктора», «выразительное чтение по ролям – это интересное занятие, ты сам проживаешь эту жизнь», «намного интереснее слушать рассказ, когда его читают по ролям, такие занятия нужны», «мне нравятся та-

кие занятия, я могу проявить свои способности и развить навыки коммуникации при чтении рассказа по ролям, могу преодолеть свою стеснительность», «мне нравится участвовать в обсуждении, я люблю высказывать свою точку зрения», «мне нравится, что используется креативный метод – рисунок по рассказу, особенно рисовать под музыку – это чудесно».

Студенческое жюри оценило студентов в соответствии с критериями и баллами, которые были названы выше в статье. Преподаватель подвел итоги, поблагодарил студентов за активную работу и обратную связь; оценил работу каждого участника и студенческого жюри.

Посредством педагогического наблюдения и общения мы выявили, что студенты положительно оценивают проведение практического занятия посредством прочтения рассказа по ролям, обсуждение рисунков и рассказа. Студенты отмечают, что данное практическое занятие помогает им преодолеть коммуникативные барьеры в общении; способствует развитию коммуникативных навыков (выразительное чтение, эффективное слушание, обсуждение/диалог/полилог).

Следует обратить внимание, что данное практическое занятие проводится автором статьи как в аудитории (в обычном режиме реализации учебного процесса), так и в современной ситуации онлайн-обучения с применением дистанционных технологий.

Мы делаем вывод о том, что поставленные цели при проведении практического занятия по дисциплине «Коммуникативные технологии» были достигнуты. Мы считаем, что практическое занятие, разработанное автором статьи, способствует развитию коммуникативных навыков студентов и актуализирует такие свойства личности, как: эмпатия, ответственность, креативность.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гарретт Д. Адажио. Альбинони [Электронный ресурс] // Сайт Yosounds. URL: <https://yosounds.ru/?song=%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D0>
2. Загоруля Т. Б. Рабочая программа дисциплины «Коммуникативные технологии» [Электронный ресурс] // Портал электронных образовательных ресурсов УрГЭУ. URL: <https://portal.usue.ru/portal/site/179c0cf3-5a8d-4659-a536-769a372441fa/page/>
3. Новости УрГЭУ: с 23 марта 2020 года занятия в УрГЭУ проводятся в дистанционной форме [Электронный ресурс] // Сайт Уральского государственного экономического университета. URL: <https://www.usue.ru/novosti/s-23-marta-2020-goda-zanayatiya-v-urgeu-provodyatsya-v-distancionnoj-forme/>
4. Генри О. Последний лист [Электронный ресурс] // Сайт «Либкат». URL: <https://libcat.ru/knigi/proza/klassicheskaya-proza/16045-o-genri-poslednij-list.html>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Garrett D. Adazhio. Al'binoni // Yosounds. URL: <https://yosounds.ru/?song=%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4+%D0>
2. Zagorulja T. B. Rabochaja programma discipliny «Kommunikativnye tehnologii» // Portal jelektronnyh obrazovatel'nyh resursov UrGJeU. URL: <https://portal.usue.ru/portal/site/179c0cf3-5a8d-4659-a536-769a372441fa/page/>
3. Novosti UrGJeU: s 23 marta 2020 goda zanjatija v UrGJeU provodjatsja v distancionnoj forme // Sajt Ural'skogo gosudarstvennogo jekonomicheskogo universiteta. URL: <https://www.usue.ru/novosti/s-23-marta-2020-goda-zanayatiya-v-urgeu-provodyatsya-v-distancionnoj-forme/>
4. Genri O. Poslednij list // Libkat. URL: <https://libcat.ru/knigi/proza/klassicheskaya-proza/16045-o-genri-poslednij-list.html>

Поступила в редакцию 30.03.2020.

Принята к публикации 02.04.2020.

Для цитирования:

Загоруля Т.Б. Развитие коммуникативных навыков у студентов // Гуманитарный научный вестник. 2020. №2. С. 37-41. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/2/Zagorulya.pdf>